

[Tapez le titre du document]

**L'IMPACT DE LA PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE EN LIGNE SUR
L'IDENTITÉ SOCIALE**

**THE IMPACT OF ONLINE BEHAVIOR ADVERTISING ON SOCIAL
IDENTITY**

BERRAZZOUK ADIL

Doctorant à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et
Sociales

Université Cadi Ayyad

Marrakech, Maroc

adilbrz@gmail.com

Date de soumission: .../.../.....

Date d'acceptation:/..../.....

Date de publication:/..../.....

DOI :

[Tapez le titre du document]

RESUME

Le travail que nous avons développé, propose une analyse psychosociologique du processus d'influence de la publicité comportementale en ligne sur l'identité sociale du consommateur. Nous nous sommes inspirés des modèles de Summers et al. (2016) qui explique comment une publicité comportementale en ligne peut jouer le rôle d'une étiquette sociale.

Nous avons effectué une étude expérimentale sur 252 internautes pour expliquer comment le ciblage comportemental peut redessiner le processus d'influence de la publicité web ? Et d'autre part, déterminer les mécanismes psychosociologiques d'influence de la publicité comportementale en ligne.

Des analyses par équations structurelles (PLS SEM), ont permis de monter statistiquement la relation d'influence entre le ciblage comportemental en ligne et l'augmentation du taux de clique (CTR) en agissant sur l'identité du consommateur.

MOTS-CLÉS

Publicité comportementale en ligne, Marketing web, identité sociale, expérimentation, PLS SEM.

ABSTRACT

The work we have developed offers a psycho-sociological analysis of the influence process of online behavioral advertising on social identity. We were inspired by the models of summers and al. (2016) which explains how online behavioral advertising became a social label.

We have run an experimental study on 252 Internet users to explain how behavioral targeting can change the process of influence in web advertising? And on the other hand, define the psycho-sociological mechanisms of influence of online behavioral advertising.

We use the Structural Equation Analyzes (PLS SEM) to measure the influence between online behavioral targeting and increasing the Clique To Rate (CTR) by acting on consumer identity.

KEYWORDS

Online Behavioral Advertising, Web Marketing, Social Identity, Experimentation, PLS SEM.

[Tapez le titre du document]

INTRODUCTION

La publicité comportementale en ligne est une technologie qui permet de diffuser des publicités en ligne adaptées aux intérêts et goûts des consommateurs, à partir des informations de leurs comportements en ligne Dehling et al. (2019). L'objectif principal de la publicité comportementale en ligne est d'augmenter les ventes et les bénéfices en personnalisant le contenu de publicité en fonction du comportement du consommateur sur le Web, elle exploite des informations telles que, les recherches sur internet, les sites Web visités, les achats effectués..., pour donner un profil à l'internaute et envoyé des publicités ciblées.

La publicité comportementale en ligne permet aux entreprises de cibler un consommateur plus réceptif aux messages publicitaire et reformuler son attitude envers un produit ou une marque Summers et al. (2016).

I. LA THÉORIE DE L'EFFICACITÉ DE LA PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE EN LIGNE

La plupart des travaux sur l'efficacité de la publicité comportementale se basent sur des paradigmes économiques : prix aux enchères, coût par clique, et ROI (Chen et Stallaert (2014), ou comportementaux : taux de clique (CTR) Yan et al. (2009) ; Maciaszek et Chater (2010) pour mesurer l'efficacité de la publicité. Ces travaux ont permis de montrer que la publicité comportementale en ligne est incontestablement plus efficace que la publicité traditionnelle.

1. LES PARADIGMES ÉCONOMIQUES ET COMPORTEMENTAUX DE LA MESURE DE L'EFFICACITÉ DE LA PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE WEB.

1.1 ANALYSE DU TAUX DE CLIQUE (CTR)

Yan et al. (2009) montrent que le taux de clique sur les annonces publicitaire en ligne peut être considérablement amélioré grâce à l'utilisation des technologies du ciblage comportemental, sa recherche s'est basée sur une étude systématique du journal de clics des annonces d'un moteur de recherche commercial afin de valider et de comparer différentes stratégies de ciblage comportemental pour la publicité en ligne. Elle propose d'observer de combien le ciblage comportemental peut améliorer le taux de clique (CTR) des annonces publicitaires, suit à une segmentation homogène des internautes à des petits groupes et la

[Tapez le titre du document]

diffusion des annonces ciblées. Le travail de Yan et al. (2009) a permis de montrer que le ciblage comportemental permet une amélioration du taux de clique jusqu'à 670%.

L'étude de Maciaszek et Chater(2010) confirme le résultat de Yan et al. (2009), et montre qu'il est possible d'obtenir un taux de clique (CTR) plus élevé en regroupant les utilisateurs sur la base de leur comportement en ligne et les centres d'intérêt. Maciaszek et Chater (2010) ont effectué une étude systématique des journaux de flux de clics d'un réseau publicitaire dans lequel ils ont constaté que le taux de clics global pouvait être augmenté jusqu'à 909%.

Cette recherche confirme les résultats fournis par l'étude de Yan et al. (2009) et montre qu'il est possible d'obtenir un CTR plus élevé avec un ciblage comportemental. Cependant, le fait de se concentrer uniquement sur le CTR global pour mesurer l'efficacité, pose quelques problèmes. Dans le modèle d'affichage publicitaire en ligne, les annonceurs paient généralement par nombre d'impressions et non par clics. Par conséquent, pour mesurer ces techniques, il faut prendre en compte non seulement le CTR, mais également les contrats de réseau publicitaire, c'est-à-dire un certain nombre de vues publicitaires que le réseau publicitaire a accepté de fournir. Ceci était l'objet de l'étude menée par Chen et Stallaert (2014).

1.2 ANALYSE DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)

Chen et Stallaert (2014) ont essayé d'adopter une approche différente pour la mesure de l'efficacité de la publicité comportementale web, qui se base sur le prix de la publicité et le Retour Sur Investissement (ROI). Les auteurs fournissent une analyse détaillée des implications économiques de la publicité comportementale en ligne pour deux principaux acteurs publicitaires : **Les annonceurs** : qui sont les entreprises qui désirent publier leurs annonces publicitaires sur le web. Et **Les éditeurs** : sont les vendeurs des espaces publicitaires sur interne.

Le travail de Chen et Stallaert (2014) rejette la théorie qui stipule que la publicité comportementale assure plus de rentabilité pour les annonceurs que pour les éditeurs, il procède à une comparaison des retombées économiques de la publicité comportementale et la publicité traditionnelle pour les deux acteurs, (annonceurs et éditeur), son travail présente deux éventuels effets qui peuvent affecter la rentabilité de chacun de ces deux acteurs : (***l'effet de compétition et l'effet de propension***). Ces deux effets affectent les revenus des

[Tapez le titre du document]

annonceurs et des vendeurs d'espace en ligne dans des directions opposées. Toute variation positive ou négative des revenus des éditeurs affecte aussi le revenu des annonceurs de manière asymétrique. Ils concluent que la publicité comportementale en ligne est rentable pour les deux acteurs (annonceurs et éditeurs) et montre que toute une augmentation du taux de clique implique un gain pour l'annonceur, c'est-à-dire une meilleure interactivité du consommateur avec l'annonce publicitaire et une meilleure rentabilité de la politique de communication. Et pour l'éditeur une augmentation de la quantité de clique ce qui engendre une augmentation de paiement par clique.

Sur la base de ces résultats nous allons essayer de faire une analyse comparative de la variation de clique pour deux catégories de publicités (avec ciblage comportemental et sans ciblage comportemental) à l'égard de deux groupes de participants (expérimentale et témoin). D'où nous allons formuler notre première hypothèse :

H1 : le ciblage comportemental exerce un impact positif sur l'attractivité de la publicité en ligne.

Ici ***l'attractivité*** sera mesurée par l'action de clique.

2. LES PARADIGMES PSYCHOSOCIOLOGIQUES DE LA MESURE DE L'EFFICACITÉ DE LA PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE EN LIGNE

Dans les deux approches (économiques et comportementales), nous avons des résultats satisfaisants quant à l'efficacité de la publicité comportementale en ligne, néanmoins ces deux approches restent assez réductrices, et ne tiennent pas compte des facteurs environnementaux Kammoun (2008), Il sera plus fiable de faire une analyse basée sur des paradigmes psychosociologiques, ce paradigme prend en considération les interactions avec l'environnement de la publicité, il vise à tester les relations entre toutes les variables, cette procédure permet de gagner en termes de validité interne et externe.

L'approche psychosociologique est la mieux adaptée à l'étude de la publicité, il vise principalement une étude du processus responsable de la formulation de l'attitude de l'action. Durant l'année 2016 le premier travail d'analyse psychosociologique du processus d'influence de la publicité comportementale en ligne est apparu. Développé par (Summers et al. (2016), ce travail s'inscrit dans un contexte de recherche de processus qui vise à expliquer les

[Tapez le titre du document]

mécanismes psychosociologiques responsables de la formulation du comportement du consommateur (click /non click) vis-à-vis à une annonce comportementale en ligne. Le travail de (Summers et al. (2016) place l'identité sociale du consommateur comme facteur responsable du comportement, stimulée par les caractéristiques et le contenu de l'annonce comportementale en ligne.

(Summers et al. (2016) ont démontré qu'une publicité comportementale en ligne peut influencer l'identité sociale du consommateur par l'attribution d'une étiquette sociale au consommateur. Ils considèrent que le ciblage comportemental d'annonces publicitaires en ligne est un facteur d'influence de l'identité sociale par le biais de l'étiquette sociale (label social).

Le travail trouve son fondement dans la théorie de Reed II (2004); Stets and Burke (2014); Kraut (1973); Goffman (1963); Allen (1982,) sur l'identité sociale et l'auto-perception, qui détaille les différentes composantes de l'identité sociale.

2.1 LA THÉORIE DE L'IDENTITÉ SOCIALE

Une étiquette sociale est définie par Goffman (1963) comme des caractéristiques explicites que l'entourage donne à un individu en fonction de son comportement, de ses croyances ou de sa personnalité. Le travail de Kraut (1973), a démontré que les personnes se comportent en fonction de leurs étiquettes sociales explicites, par exemple : les personnes qualifiées de « *charitables* » après avoir effectué un don, ont davantage plus tendance à refaire le même acte pour d'autres organismes de bienfaisances, que les personnes non étiquetées.

Les propos de Kraut (1973) trouvent leurs fondements dans la théorie de ***l'auto-perception (self-perception theory)*** développée par Bem (1972). Cette théorie stipule que les gens reconnaissent leurs qualités en observant leur propre comportement et en agissant en fonction des traits qu'ils croient avoir. L'étiquette sociale explicite (attribué par leur entourage) renforce leur volonté d'apprendre davantage sur soi et évaluer les implications du comportement selon le regard des autres.

Plusieurs chercheurs ont montré que l'insertion d'une étiquette sociale explicite dans un message publicitaire peut renforcer l'efficacité de la publicité. Allen (1982) trouve qu'une

[Tapez le titre du document]

publicité comportant un contenu avec une étiquette sociale était plus efficace pour accroître les comportements.

D'après Reed II (2004) « *une étiquette sociale devient une identité une fois que le consommateur a commencé à s'approprier cette étiquette selon son point de vue et à agir de façon identique à cette étiquette* ». Donc une identité est une étiquette que le consommateur a acceptée sur soi-même, que ça soit une identité personnelle, exemple :(sophistiqué, extraverti...) ou une identité sociale, exemple : (être un père, un sportif...) Oyserman (2009). Par conséquent, les gens sont motivés à aligner les significations auto-pertinentes perçues dans une situation avec les significations de leur identité qui expriment.

2.2 LES DIMENSIONS DE L'IDENTITÉ SOCIALE

Les travaux sur l'identité Burke et Stets (2009); Reed II (2004), ont montré que la formulation d'une identité sociale nécessite deux composantes: l'étiquette exprimée (**IE**)et l'étiquette sociale affirmée (**IA**) ou (*identité exprimée et identité affirmée*) comme a été appelée par Jun et al. (2012); Kyle et al. (2007).

La différence entre ces deux éléments réside dans le fait que **l'identité exprimée(IE)** : est une auto-perception de soi, exprimée par l'individu en fonction de ses croyances, ses expériences et ses caractéristiques explicites, elle permet d'augmenter la conscience interne du consommateur qu'il a un trait spécifique. Par contre l'identité affirmée ou étiquette affirmée (**IA**) c'est une étiquette que l'entourage ou une entité externe (famille, amis, société, situation...) donne à un individu, c'est l'image dont l'individu est perçu par autrui.

Reed II (2004); Stets et Burke, (2014) montrent que l'identité sociale est maintenue lorsque le consommateur procède à un processus d'auto-vérification qui permet de vérifier la congruence entre ces deux composantes de l'identité.

Selon Burke et Stets, (2009)au fur et à mesure qu'il y a la congruence entre les significations sociales (identité affirmée) et les significations perceptibles de soi (identité exprimée) sont grandes, les émotions que les individus éprouvent envers le stimulus deviennent plus positives.

La réponse émotionnelle à l'auto-vérification dépend en grande partie sur le degré de cohérence entre les deux éléments de l'identité (identité exprimée et identité affirmée) ainsi

que l'importance et la pertinence accordée à cette identité Reed (2004), Burke et Stets, (2009). Le travail de Summers et al. (2016) propose que la publicité comportementale en ligne joue le rôle d'une étiquette sociale affirmée, puis ce que le consommateur reconnaît que l'annonceur s'est basé sur son comportement sur le web pour lui délivrer cette publicité, et donc c'est une étiquette qui lui a été attribuée par autrui.

Nous pouvons modéliser les propos de Summers et al. (2016) comme suit :

Figure 1: Modèle d'influence de la publicité comportementale sur l'identité sociale

Source : Logiciel de la modélisation d'équations structurelles «SmartPLS».

Sur la base de ce modèle ne nous allons essayer de vérifier l'hypothèse suivante :

H2 : la publicité comportementale en ligne exerce une influence sur l'identité sociale du consommateur.

Cette deuxième hypothèse peut être divisée en deux sous-hypothèses

- **H1a** : la publicité comportementale en ligne exerce une influence sur l'étiquette exprimée.
- **H1b** : la publicité comportementale ligne exerce une influence sur l'étiquette Affirmée

[Tapez le titre du document]

II. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

1. L'EXPÉRIMENTATION

Dans notre travail empirique nous nous sommes basés sur l'expérimentation en laboratoire. Pour la mise en œuvre de l'expérience nous avons développé une application informatisée sous forme de pages web, qui permet de simuler la démarche technique de la génération des annonces publicitaires sur la base du comportement de l'internaute sur le web (mots-clés, sites visités...). Les pages web sont créés à l'aide des scriptes : (HTML, PHP, CSS et JAVA), et utilisent des algorithmes mathématiques qui permettent le ciblage comportemental des publicités. Dans le développement informatique de l'application nous avons veillé à avoir deux démarches de génération de publicité (*avec ciblage et sans ciblage*).

- **La première démarche sans ciblage**, est utilisée pour le **groupe de contrôle (témoin)**, où les publicités sont affichées aléatoirement sans ciblage comportemental.
- **La deuxième démarche avec ciblage**, utilisée pour **le groupe expérimental**, les publicités sont délivrées en fonction des informations comportementales (Mots clé utilisée, sites visités...).

1.1 DÉROULEMENT DE L'EXPÉRIENCE

1.1.1 GROUPE DE CONTRÔLE (TÉMOIN)

Dans ce premier groupe, les participants sont invités à faire une recherche normale sur internet (site Google), pour collecter des informations sur un des produits d'habillement qu'ils désirent avoir ou envisagent d'acheter dans la future. La durée de navigation est de dix minutes pour chaque participant, après deux minutes de navigation une publicité parmi douze publicités fictives (Voire annexe 1) de notre expérience est affichée d'une manière aléatoire dans l'onglet droite de l'écran est reste durant toute la durée de navigation. Le participant a le choix de cliquer ou ne pas cliquer sur la publicité.

Durant cette période aucune implication du chercheur n'est tolérée, le sujet effectue sa recherche sur internet d'une façon autonome seul devant son écran, aucune interaction avec le chercheur n'est tolérée. Le sujet est devant deux possibilités : cliquer ou ne pas cliquer sur annonce.

[Tapez le titre du document]

- **Cas de clique sur l'annonce publicitaire**

En cas de clique sur l'annonce publicitaire le participant est dirigé vers une page de questionnaire électronique, ou il est invité à répondre à quelques questions qui permettent de mesurer les motivations de clique.

- **Cas de non-clique sur l'annonce publicitaire**

En cas de non-clique, le participant termine sa navigation d'une façon normale jusqu'à épuisement du temps (dix minutes) après cette durée, un deuxième page web comportant un questionnaire électronique, s'affiche automatiquement sur l'écran, qui permet de mesurer les raisons de non-clique, ainsi que les questions de notre questionnaire de recherche.

1.1.2 GROUPE EXPÉRIMENTAL (PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE)

Le deuxième groupe, c'est le groupe sur lequel nous allons appliquer notre traitement, (publicité comportementale), les participants de ce deuxième groupe commencent par un petit « *test de style vestimentaire* » comme première étape.

Test de style vestimentaire

Dans la procédure réelle du ciblage comportemental, les publicitaires utilisent des algorithmes qui permettent de faire un profilage de l'internaute sur la base d'un cumul d'informations (démographique, comportementale et bien d'autres...) collectées durant une période assez longue afin que le ciblage soit pertinent. Malheureusement cette approche ne peut être adoptée dans notre travail pour plusieurs raisons : **Contrainte temporelle, Contrainte financières, et possibilité de Mortalité expérimentale.** Afin de remédier à ce problème les sujets expérimentaux, sont invités à répondre à quelques questions relatives à leur style vestimentaires, avant l'expérimentation, Les réponses vont nous permettre de collecter plus d'informations sur les sujets, et seront ensuite utilisées pour générer un profil adéquat pour chaque sujet.

Navigation web

Une fois la phase du test vestimentaire achevée, les participants sont sollicités pour faire des recherches sur le web (site google) avec les mêmes conditions que le groupe témoin. Au cours de navigation une publicité est affichée à droite de l'écran générée sur la base de trois

[Tapez le titre du document]

éléments : (le sexe, le résultat du test vestimentaire, et les mots-clés utilisés dans la recherche).

La bannière publicitaire délivrée comporte un message adapté en fonction du résultat de test vestimentaire, et une icône « **Adchois** » qui montre que la publicité est ciblée sur le comportement. La réponse au traitement se fait par clique ou non clique sur l'annonce publicitaire.

En cas de clique sur l'annonce le sujet est envoyé vers la page du questionnaire électronique relative à la mesure des motivations de clique. En cas de non-clique, le participant continue sa navigation jusqu'à épuisement du temps (10 minutes) puis un deuxième questionnaire s'affiche automatiquement sur l'écran, qui permet de mesurer les raisons de non-clique.

III. ANALYSE DES RÉSULTATS

Notre échantillon est constitué des étudiants du premier et deuxième cycle universitaire, nous avons ciblé principalement des jeunes étudiants âgés entre 18 et 27 ans, qui ont une certaine familiarité avec le web. La sélection et l'affectation des sujets à l'expérience sont faites au hasard, de manière à étaler les biais de variation de façon aléatoire sur les traitements de l'expérience.

Le nombre total des participants est de 252 étudiants que nous avons divisé en deux groupes :

- **Groupe expérimental** : 126 étudiants
- **Groupe témoin** : 126 étudiants

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON

Tableau 1: Caractéristiques de l'échantillon

		Groupe de contrôle		Groupe Expérimental		Total Échantillon	
		(Témoin)		(Expérimental)			
		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
CSP	Étudiant	126	100%	126	100%	252	100%
Sexe	Femme	93	74%	78	62%	171	68%
	Homme	33	26%	48	38%	81	32%

[Tapez le titre du document]

Age	De 18 à 21 ans	27	21%	25	20%	52	21%
	De 21 à 25 ans	92	73%	98	78%	190	75%
	De 25 à 27 ans	7	6%	3	2%	10	4%
Niveau d'étude	Première année université	64	51%	50	40%	114	45%
	Bac + 2	43	34%	66	52%	109	43%
	Bac + 3	19	15%	10	8%	29	12%
Fréquence d'utilisation d'Internet	Moins de 1h/ jour	10	8%	8	6%	18	7%
	Entre 1h et 3h/ jour	34	27%	27	21%	61	24%
	Entre 3h et 5h/ jour	44	35%	51	40%	95	38%
	Plus de 5h/jour	38	30%	40	32%	78	31%

Les étudiants présentent des caractéristiques proches en termes d'âge, et le niveau d'étude. Nous avons des jeunes étudiants qui ne dépassent pas les 27 ans, avec une grande présence de la tranche d'âge de 21 à 25 ans. La majorité des sujets sont familiarisés avec le Web et la manipulation des ordinateurs, et maîtrisent la méthode de recherche et de navigation sur internet. La plupart d'entre eux affirment utiliser Internet plus de trois heures par jour.

2. LE CIBLAGE COMPORTEMENTAL ET L'ATTRACTIVITÉ DE LA PUBLICITÉ WEB

Nous avons procédé à des analyses comparatives des résultats pour chaque groupe (témoin et expérimental) afin d'identifier les points de différence de comportement entre une publicité ciblée sur le comportement et une publicité traditionnelle.

Les résultats montrent qu'il existe une différence remarquable entre les pourcentages de clique sur l'annonce comportementale et l'annonce traditionnelle.

Tableau 2: Variation des cliques face aux deux types de publicité

Action	Témoin		Expérimental		Indice de Variation*
	(Sans ciblage)		(Avec ciblage)		
	Effectif	%	Effectif	%	$((E_e - E_t) / E_t) \times 100$

[Tapez le titre du document]

Clique	24	19%	90	71%	275%
Pas de clique	102	81%	36	29%	- 65%

*e: effectif du groupe expérimental
t: effectif du groupe témoin

Nous remarquons que 81% des sujets du groupe expérimental ont cliqué sur l'annonce publicitaire contre seulement 19% des sujets du groupe de contrôle, soit une augmentation des cliques de 275%. La part des personnes qui n'ont pas cliqué sur l'annonce à diminuer de 65% dans le cas des publicités ciblées sur le comportement.

Pour tester notre première hypothèse, et vérifier si cette variation est significative, nous allons effectuer un test statistique non paramétrique de Chi deux (χ^2).

2.1 RÉSULTATS D'ANALYSE DE LA RELATION ENTRE LE CIBLAGE COMPORTEMENTAL EN LIGNE ET LE CLIQUE

Dans notre cas nous cherchons à identifier l'existence d'une différence significative dans l'action des sujets : (*Clique / Non clique*) entre les deux groupes : (*Expérimental / Témoin*) :

Chi deux (χ^2)	Coefficient de contingence	Signification (p)
69,776	0,466*	0,000**

*le coefficient montre une différence de distribution moyenne

**La valeur est significative au seuil de 0,01

Le test montre une différence significative au seuil de 0,01 avec un coefficient de contingence de 0,466, cela veut dire qu'il y a une différence assez considérable dans la distribution des Actions : (*Clique / Non clique*) dans les deux groupes (*Expérimental / Témoin*). Autrement dit le changement du type de publicité (*Sans ciblage.comp / Avec ciblage.comp*) implique une variation dans l'interactivité des sujets avec l'annonce publicitaire.

[Tapez le titre du document]

Donc nous allons accepter notre première hypothèse H1, et dire qu'effectivement le ciblage comportemental en ligne permet d'améliorer l'attractivité de l'annonce publicitaire en ligne.

3. LA PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE EN LIGNE ET L'IDENTITÉ SOCIALE

Pour tester le modèle de l'influence de la publicité comportementale en ligne sur l'identité sociale (figure 1) nous avons choisi la méthode d'équation structurelle (PLS-SEM), une méthode exploratoire basée sur la méthode des moindres carrés.

3.1 LES ÉCHELLES DE MESURE DE LA VARIABLE « IDENTITÉ SOCIALE »

Pour la mesure de la variable identité sociale, nous avons utilisé l'échelle Kyle et al. (2007), qui présente l'identité comme l'interaction entre deux dimensions (l'étiquette sociale exprimée et étiquette sociale affirmée).

Tableau 4: L'échelle MIS de Kyle et al. (2007) pour l'identité sociale

Étiquette sociale exprimée	IE ₁ : Vous pouvez en dire beaucoup sur une personne en les voyant__ IE ₂ : Participer à__en dit beaucoup sur qui je suis IE ₃ : Quand je participe à__, les autres me voient comme je veux qu'ils me voient
Étiquette sociale affirmée	IA ₁ : Quand je participe à__, je peux vraiment être moi-même IA ₂ : Je m'identifie à l'image associée à__ IA ₃ : Quand je suis__ je ne m'inquiète pas de mes apparences

Note : items mesurés avec une échelle de 5 points avec : 1 = Pas du tout d'accord et 5 = Tout à fait d'accord

Source :(Jun et al. 2012)

3.2 ANALYSE DE FIABILITÉ DU MODÈLE DE MESURE DE LA VARIABLE IDENTITÉ SOCIALE

Le tableau regroupe l'ensemble des résultats d'indicateurs de **fiabilité** : Alpha de cronbach, **fiabilité composite** (CR), et la **validité convergente** : le Factor loading et AVE.

Tableau 5: Analyse de validité de l'échelle de mesure de la variable identité sociale

Variables	Dimensions	Items	Factor Loading*	Alpha de cronbach*	CR*	AVE**
IDENTITE SOCIALE	Étiquette Exprimée	IE1	0,907	0,844	0,906	0,763
		IE2	0,843			
		IE3	0,843			
	Etiquette Affirmée	IA1	0,928	0,831	0,899	0,748
		IA2	0,922			
		IA3	0,761			

*La valeur doit dépasser de 0.7

** La valeur doit dépasser de 0.5

[Tapez le titre du document]

L'analyse de la fiabilité de cohérence interne des items de mesure de la variable identité sociale, nous donne une valeur Alpha de cronbach qui dépasse significativement le seuil minimal accepté de 0,7. Ce qui montre que les items utilisés pour mesurer le concept d'identité sociale disposent d'une cohérence significative.

La fiabilité composite témoigne aussi une bonne fiabilité des items et dégage une valeur composite élevée pour les deux dimensions de l'identité sociale : (*étiquette exprimée* : 0,91 et *étiquette affirmée* : 0,90).

Figure 2: Modèle de mesure de la variable identité sociale

Source: Logiciel de la modélisation d'équations structurelles « SmartPLS »

L'analyse convergente des items donne des factors loading qui montrent qu'il y a une bonne représentation de chaque item dans son construit, la majorité des items donnent des valeurs qui dépassent largement le seuil minimal de 0,7. En ce qui est de la variance moyenne extraite (AVE) nous avons eu des valeurs significatives qui dépassent le seuil minimal 0,5 accepté pour la fiabilité, soit une valeur de 0,76 pour la dimension *étiquette exprimée* et 0,75 pour la dimension *étiquette affirmée*.

3.3 ANALYSES DU MODÈLE STRUCTUREL ET VÉRIFICATION DE L'HYPOTHÈSE H2

L'analyse du modèle structurel de la relation entre la publicité comportementale en ligne (*PC*) et l'identité sociale (*ID*) va nous permettre de tester notre deuxième hypothèse de recherche (H2).

[Tapez le titre du document]

Il est à préciser que l'identité sociale (*ID*) est mesurée dans notre étude selon de deux dimensions (*étiquette exprimée (IE)* et *étiquettes affirmée(IA)*), Kyle et al. (2007). Donc pour tester notre deuxième hypothèse il convient de tester la relation de chaque dimension de l'identité sociale avec la variable explicative (*PC*). Pour cela nous avons décortiqué notre hypothèse en deux sous hypothèses : H2a et H2b.

Le tableau suivant regroupe un ensemble d'indicateurs permettant la mesure l'hypothèse H2.

Tableau 6: Résultats de l'hypothèse 1

Hypo	Relation	Std. Beta (β)	Std. Error	T-Value	P-value	R ²	Décision
H1	PC → ID	0.746	0.025	30.214	0.000*	0,556	Acceptée
H1.a	PC → IE	0,773	0,024	31,842	0,000*		Acceptée
H1.b	PC → IA	0,534	0,041	13,033	0,000*		Acceptée

*La valeur est significative au seuil de 0,01

a) Analyse de la sous hypothèse H2a : la publicité comportementale en ligne influence l'étiquette exprimée.

D'après le tableau nous pouvons constater qu'il existe une relation significative au seuil de 0,01 entre la publicité comportementale en ligne et l'étiquette affirmée. Le **p-value** offre une valeur inférieure au seuil d'erreur adopté dans notre étude. Cela montre qu'il existe une relation significative entre la publicité comportementale en ligne et l'étiquette exprimée, la force de cette relation est exprimée par le coefficient **bêta standard(β)** qui donne une valeur positive importante de 0,77. Cela veut dire que la publicité comportementale en ligne peut agir sur l'étiquette exprimée de l'individu à 77%. Un pourcentage qui reflète une variation très importante.

b) Analyse de la sous hypothèse H2b : la publicité comportementale en ligne influence l'étiquette sociale affirmée.

La sous hypothèse H2a donne aussi des résultats significatifs au seuil de 0,01 avec un coefficient **bêta standard(β)** positif qui reflète une influence moyenne de 0,534 et une valeur **T** de 13,033. Cela veut dire qu'effectivement la publicité comportementale peut agir positivement comme étiquette sociale.

Le schéma que nous avons obtenu suit à l'analyse avec le logiciel SmartPLS illustre ces différents résultats :

Figure 3: Modèle structurel de vérification des sous-hypothèses H2a et H2b

Source: Logiciel de la modélisation d'équations structurelles « SmartPLS »

Nous remarquons qu'il y a une relation positive significative entre la publicité comportementale et les deux dimensions de l'identité. Ce résultat nous pousse à valider théoriquement notre hypothèse (H2), et dire que la **publicité comportementale en ligne exerce une influence significative sur l'identité sociale du consommateur.**

Sur la base du **tableau 6** nous avons des indicateurs statistiques qui confirment ce résultat et nous donne un coefficient **bêta standard (β)** positif de 0,75 avec une signification au seuil de 0,01. Cela montre que l'identité sociale des individus est très sensible à la technique de ciblage

comportementale. L'identité sociale perçue par l'individu peut être fortement influencée par la publicité comportementale en ligne.

Figure 4: Modèle structurel de vérification de l'hypothèse H2

Source : Logiciel de la modélisation d'équations structurelles « SmartPLS ».

Afin de tester le pouvoir explicatif du modèle structurel de l'identité sociale nous avons calculé Le coefficient de détermination R^2 qui nous donne une valeur de 0,556 ce qui explique que la part de la variance de la variable ID expliquée par la variable PC est assez importante.

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les résultats des analyses nous ont permis de démontrer statistiquement l'existence d'une relation d'influence significative entre le ciblage comportemental et l'augmentation du taux de clique sur les annonces publicitaires en ligne, nous avons mené des analyses explicatives basées sur des tests non paramétriques (Chi-deux) qui ont montré la validité des théories des travaux antérieurs, et que le ciblage comportemental en ligne parvient à améliorer significativement la capacité de la publicité en ligne à générer des cliques, ainsi que l'augmentation possible d'achat du produit annoncée.

L'analyse par équation structurelle (PLS SEM) du modèle d'influence de la publicité comportementale en ligne sur l'identité social, nous a permis aussi de confirmer la théorie d'influence de la publicité comportementale en ligne sur l'identité sociale du consommateur développée par Summers, Smith, et Reczek (2016) et valider nos hypothèses de recherche que nous présentons sur le tableau suivant :

[Tapez le titre du document]

Tableau 7: Récapitulation des résultats des hypothèses

Hypothèses	Décision
Hypothèse 1 : La publicité comportementale en ligne exerce une influence sur l'identité sociale du consommateur.	Acceptée
– H1a : la publicité comportementale en ligne une influence sur l'étiquette exprimée.	Acceptée
– H1b : la publicité comportementale ligne une influence sur l'étiquette Affirmée.	Acceptée

CONCLUSION ET VOIES DE RECHERCHE

Dans ce travail de recherche nous avons essayé d'adopter une approche psychosociologique pour expliquer le processus d'influence de la publicité comportementale en ligne en basant notre argument sur une étude expérimentale auprès de 252 internautes, administrée en laboratoire. Notre travail de recherche offre un ensemble d'apports théoriques, méthodologiques et managériaux, permettant d'enrichir et compléter les travaux antérieurs, et présenter un cadre théorique fiable pour les futurs travaux de recherche dans le domaine.

1. LES APPORTS THÉORIQUES

La première contribution théorique de notre recherche est de montrer la différence entre la publicité comportementale en ligne est la publicité web traditionnelle, nous avons fournis des résultats quantitatifs qui montrent la grande différence des réactions des internautes vis-à-vis

[Tapez le titre du document]

d'une publicité comportementale et une publicité traditionnelle en termes de clique, un résultat qui permet de consolider les travaux de recherches antérieur,

La deuxième contribution théorique s'inscrit dans la continuité des travaux de Summers et al. (2016) qui propose une analyse psychosociologique du processus d'influence de la publicité comportementale en ligne, qui montre que le consommateur reconnaît une étiquette sociale implicite en regardant une publicité comportementale en ligne.

2. LES APPORTS MÉTHODOLOGIQUES

Notre apport méthodologique réside dans l'utilisation de l'expérimentation comme outils de recherche quantitative, cette technique reste la seule technique quantitative qui permet une explication fiable et pertinente des relations de causalité entre les variables.

L'expérimentation nous a permis de relever avec précisons l'effet exact qu'exerce chaque variable explicative sur les variables dépendantes, en plaçant les sujets expérimentaux dans un cadre réel de recherche d'information en ligne, et les faire subir aux différents stimuli qui leur permettent d'expérimenter les mécanismes mentaux responsables de la formulation de l'attitude et l'action.

3. LES APPORTS MANAGÉRIAUX

Notre travail de recherche donne des résultats quantitatifs sur la possibilité qu'offre le ciblage comportemental en ligne d'amélioration de la rentabilité des annonces publicitaires en ligne et comment la reconnaissance du consommateur que la publicité est ciblé sur son comportement, peut augmenter son implication envers l'annonce et le produit annoncée.

Nous avons montré que la publicité comportementale, ne prendra effet sur l'identité sociale que si le consommateur est conscient que l'annonce publicitaire est ciblée sur son comportement, donc l'ajout de l'icône AdChoices sur l'annonce, peut provoquer des effets positifs chez les consommateurs.

4. VOIES DE RECHERCHE

Sur la base cette théorie ainsi que les résultats de notre étude, nous pouvons déduire une nouvelle théorie qui fera l'objet de recherche pour d'autres travaux futurs :

Si la publicité comportementale en ligne exerce une influence positive sur l'identité sociale du consommateur,(Summers, Smith, et Reczek 2016)(1), Et si l'identité sociale d'un consommateur détermine son implication durable envers un produit ou une marque. (Jun et

[Tapez le titre du document]

al. 2012)(2), alors nous pouvons déduire que : *la publicité comportementale en ligne peut exercer un effet positif sur l'implication durable du consommateur.*

ANNEXES

Annexe 1 : Bannières publicitaires en ligne utilisée dans l'expérimentation

[Tapez le titre du document]

<p>H1</p>	<p>F1</p>	<p>H2</p>	<p>F2</p>	<p>H3</p>	<p>F3</p>
<p>H4</p>	<p>F4</p>	<p>H5</p>	<p>F5</p>	<p>H6</p>	<p>F6</p>

[Tapez le titre du document]

BIBLIOGRAPHIE

- BEALES, H. (2010)**, "The Value of Behavioral Targeting", *Network Advertising Initiative (NAI)*, <http://www.networkadvertising.org/index.asp>, (derrière visit Mars. 3, 2010).
- ALLEN, CHRIS T. (1982)**, "Self-Perception Based Strategies for Stimulating Energy Conservation", *Journal of Consumer Research*, pp.381-90.
- BEM, DARYL J. (1972)**, "Self-Perception: An Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance Phenomena", *Psychological Review*, pp.183-200.
- BURKE, P.J., ET STETS, J.E. (2009)**, "Identity Theory», Oxford; *New York: Oxford University Press*).
- CHEN, J., ET STALLAERT, J. (2014)**, "An Economic Analysis of Online Advertising Using Behavioral Targeting", *MIS Quarterly* 38, pp.42 -77.
- DEHLING, T., ZHANG, Y., ET SUNYAEV, A. (2019)**, "Consumer Perceptions of Online Behavioral Advertising", *ReseracheGate*, Conference Paper.
- GOFFMAN, ERVING (1963)**, *Stigma*, New York: Penguin.
- JUN, J., KYLE, G.T., VLACHOPOULOS, S.P., THEODORAKIS, N.D., ABSHER, J.D., ET HAMMITT, W.E. (2012)**, "Reassessing the Structure of Enduring Leisure Involvement", *Leisure Sciences* pp.34, 1-18.
- KAMMOUN, M. (2008)**, "Efficacité de la Publicité", *La Revue Des Sciences de Gestion* pp.111–119.
- KRAUT, ROBERT E. (1973)**, "Effects of Social Labeling on Giving to Charity", *Journal of Experimental Social Psychology*, pp.51- 62.
- Kyle, G., Absher, J., Norman, W., Hammitt, W., et Jodice, L. (2007)**, "A Modified Involvement Scale", *Leisure Studies*(26), pp.399-427.

[Tapez le titre du document]

MACIASZEK, R., ET CHATER, N. (2010), "How much behavioural targeting can help online display advertising? " *thèse de doctorat*

OYSERMAN, DAPHNA (2009), "Identity-based Motivation and Consumer Behavior," *Journal of Consumer Psychology*", pp. 50-60.

REED II, A. (2004), "Activating the Self-Importance of Consumer Selves: Exploring Identity Salience Effects on Judgments", *Journal of Consumer Research*, 286-295.

STETS, J.E., ET BURKE, P.J. (2014), "Self-Esteem et Identities", *Sociological Perspectives*, 57, pp.409-433.

SUMMERS, C.A., SMITH, R.W., ET RECZEK, R.W. (2016), "An Audience of One: Behaviorally Targeted Ads as Implied Social Labels", *Journal of Consumer Research*, 43, pp.156–178.

YAN, J., LIU, N., WANG, G., ZHANG, W., JIANG, Y., ET CHEN, Z. (2009), "How much can Behavioral Targeting Help Online Advertising? ", *Behaviour and Information Technology*, Vol. 34, (5), pp. 520–532.